

TR — Yöntem Notu (v3)

Bu yöntem notu, “Mapping Inter-Theme Linkages and Participation Depth Toolkit (v2)” enstrümanının Kocaeli Afetlere Dirençli Toplum Şûrası ve Çalıştayı (25 Aralık 2025) uygulamasından üretilen toplulaştırılmış analiz paketinin (v3) nasıl üretildiğini özetler. Kişisel veri veya katılımcı-bazlı ham yanıt içermez.

1) Veri seti ve kapsam

- Birimler: 10 tematik masa (T1–T10).
- Gözlemler: Moderatör/raportör yanıtları (toplam N=13).
- Çıktılar: Konsolide 10×10 yönlü ilişki matrisi, asimetri matrisi, özet göstergeler (incoming/outgoing), rapora hazır görseller.

2) Yönlü ilişki ölçeği (0–3)

Katılımcılar, kendi temalarının diğer 9 temaya duyduğu ihtiyacı 0–3 ölçeğinde puanlamıştır:

0 = İlişkisi yok / masada gündeme gelmedi

1 = Dolaylı ilişkili

2 = İlişkili (koordinasyon/entegrasyon gerekli)

3 = Kritik düzeyde ilişkili (ön koşul / hayati bağımlılık)

3) Konsolidasyon ve “hakem” (tie-breaker) yaklaşımı

Birden fazla yanıt bulunan temalarda (T1-KD, T2-AEF, T3-TDKY) hücre değerleri şu şekilde konsolide edilmiştir:

- Temel kural: Aritmetik ortalama alınır.
- Kararsız hücre: Ortalama 0.5 ile bitiyorsa (örn. 1.5, 2.5), nitel notlardan türetilen atanmış düzey kullanılarak en yakın anlamlı tam sayıya yuvarlanır.
- Yüksek ayrışma: İki yanıt arasındaki fark > 1 ise, ilgili hücre ayrıca nitel notlarla kontrol edilir ve atanmış düzey ile tutarlılık değerlendirilir.

Tek yanıt bulunan temalarda konsolidasyon yapılmaz; yanıtlar korunur.

4) Nitel notlardan “atanmış düzey” üretimi (özet dil-kriteri)

Nitel açıklamalar, sadece gerekli durumlarda (kararsız hücre/uyuşmazlık kontrolü) hakem bilgisi olarak kullanılmıştır. Özet anahtar kelime mantığı aşağıdaki gibidir (boş hücre → NaN):

- 3 (Kritik): “kritik, acil, zorunlu, şart, olmazsa olmaz, hayati, ... bağlıdır, ön koşul, kilit”
- 2 (İlişkili): “koordinasyon, iş birliği, entegrasyon, veri paylaşımı, protokol, mekanizma, rol tanımı”
- 1 (Dolaylı): “dolaylı, ilişki, bağlantı, etki” gibi genel işaretler
- 0 (İlişkisi yok): yalnızca açık “ilişkisi yok/ilişkisiz/alakasız” ifadeleri

5) Özet göstergeler: Outgoing / Incoming Strength

Konsolide matristen iki özet gösterge türetilmiştir (diyagonal hariç N-1 hücre üzerinden):

- Outgoing Strength (Dışa Dönük İlişki Yoğunluğu): satır ortalaması

$$OutgoingMean(A) = \frac{1}{N-1} \sum_{A \neq B} w(A \rightarrow B)$$

- Incoming Strength (Gelen İlişki Yoğunluğu): sütun ortalaması

$$IncomingMean(AB) = \frac{1}{N-1} \sum_{A \neq B} w(A \rightarrow B)$$

6) Asimetri tanımı

Tema çiftlerindeki algı farkı, iki yönlü ilişkinin mutlak farkı olarak tanımlanmıştır:

$$Asym(A,B) = | w(A \rightarrow B) - w(B \rightarrow A) |$$

Yüksek asimetri (2-3), karşılıklı algının eşleşmediğini ve bazı bağların tek taraflı “bağımlılık” gibi okunabileceğini gösterir.

7) Görselleştirme notları (figürler)

- Cross-impact matrisi ve asimetri ısı haritası: gri tonlamalı, kodlu tema etiketleri ile.
- Özet bar grafikler: Incoming, Outgoing ve birleşik karşılaştırma grafiği.
- Radar grafikler: Her tema için (giden vs gelen) profilin tek bakışta karşılaştırılması.
- Katılım Derinliği Çarkı (Depth Wheel): Seviye 1-4 seçimine göre halka/dilim gösterimi; seçim yoksa dilim boş bırakılır. GSTK dilimi, “izole/kapalı devre katılım” vurgusu için taralı dokuyla gösterilir.

EN — Methods Note (v3)

This methods note summarises how the aggregated analysis package (v3) was produced from the implementation of the “Mapping Inter-Theme Linkages and Participation Depth Toolkit (v2)” during the Kocaeli Disaster-Resilient Society Council & Workshop (25 Dec 2025). No personal data or participant-level raw responses are included.

1) Dataset and scope

- Units: 10 thematic tables (T1–T10).
- Observations: moderator/rapporteur responses (N=13).
- Outputs: consolidated 10×10 directed matrix, asymmetry matrix, summary indicators (incoming/outgoing), and figure-ready visuals.

2) Directed relation scale (0–3)

Participants rated how much their theme depends on each of the other nine themes using a 0–3 scale:

0 = No relation / not discussed at the table

1 = Indirectly related

2 = Related (coordination/integration needed)

3 = Critically related (precondition / vital dependency)

3) Consolidation and tie-breaker

For themes with multiple responses (T1-KD, T2-AEF, T3-TDKY), cell values were consolidated as follows:

- Base rule: arithmetic mean.
- Ambiguous cell: if the mean ends with .5 (e.g., 1.5, 2.5), a note-derived “assigned level” supports rounding to the nearest meaningful integer.
- High disagreement: if the difference between two ratings is > 1 , the cell is additionally checked against qualitative notes for consistency.

For themes with a single response, no consolidation is applied; values are kept as provided.

4) Note-derived “assigned level” (keyword heuristic)

Qualitative notes were used only when needed (ambiguous cells / disagreement checks) as a tie-breaker. A lightweight keyword heuristic was applied (blank note → NaN):

- 3 (Critical): ‘critical, urgent, mandatory, prerequisite, vital, must, key...’
- 2 (Related): ‘coordination, collaboration, integration, data sharing, protocol, mechanism, role definition...’
- 1 (Indirect): generic signals such as ‘indirect, link, connection, effect...’
- 0 (No relation): only explicit statements such as ‘no relation / unrelated’

5) Summary indicators: Outgoing / Incoming Strength

Two summary indicators were computed from the consolidated matrix (excluding the diagonal; N-1 cells):

- Outgoing Strength: row mean

$$OutgoingMean(A) = \frac{1}{N-1} \sum_{A \neq B} w(A \rightarrow B)$$

- Incoming Strength: column mean

$$IncomingMean(AB) = \frac{1}{N-1} \sum_{A \neq B} w(A \rightarrow B)$$

6) Asymmetry definition

Pairwise asymmetry is defined as the absolute difference between the two directed ratings:

$$Asym(A,B) = | w(A \rightarrow B) - w(B \rightarrow A) |$$

High asymmetry (2–3) suggests mismatched perceptions and potentially one-sided dependency interpretations.

7) Visualisation notes

- Cross-impact matrix and asymmetry heatmap: grayscale with coded labels.
- Bar charts: Incoming, Outgoing, and combined comparison.
- Radar charts: per-theme outgoing vs incoming profile comparison.
- Participation Depth Wheel: rings for Levels 1–4; empty slice if no level selected. GSTK slice is hatched to visually flag the ‘isolated/closed-loop participation’ interpretation.